

**Varianti di tratto
nei cassetti di 'bianchi girari'
di Francesco Mazzali, Ugo Ruggeri
e Dionisio Bertocchi**

Questo articolo è una pubblicazione open access concessa secondo i termini della licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) che ne consente l'uso, la condivisione, l'adattamento, la distribuzione e la riproduzione con qualsiasi mezzo o formato a condizione che vengano citati gli autori originali e la fonte e venga fornito un link alla licenza Creative Commons con indicazione di eventuali modifiche.

Le immagini o altro materiale di terze parti presenti in questa pubblicazione sono inclusi nella licenza Creative Commons dell'elaborato salvo diversa indicazione nella riga di credito di riferimento. Se il materiale non è incluso nella licenza Creative Commons della pubblicazione e l'uso previsto non è consentito dalla legge o eccede l'uso consentito, sarà necessario ottenere l'autorizzazione direttamente dal titolare del copyright.

L'uso di nomi descrittivi generali, nomi registrati, marchi commerciali, marchi di servizio, ecc. in questa pubblicazione non implica, anche in assenza di una dichiarazione specifica, che tali nomi siano esenti dalle pertinenti leggi e normative di protezione e quindi liberi per l'uso generale.

L'autore presume che le informazioni contenute in questo articolo siano ritenute veritiere e accurate alla data di pubblicazione.

Anno di pubblicazione maggio 2026.

**Bibliotheca
Electronica**

In copertina pagina da:

Scriptores rei rusticae, Reggio Emilia, Francesco Mazzali, 1499

(Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3733; GW M41062; ISTC is00350000), c.28v.

ABSTRACT

‘Bianchi girari’ è la serie alfabetica più rappresentativa della protostampa europea per la presenza di lettere identiche replicate presso molteplici officine sparse nel nord Italia. In questo articolo si analizzerà l’uso dell’alfabeto presso Francesco Mazzali, Ugo Ruggeri e Dionisio Bertocchi. Tutti e tre gli stampatori affiancano il cassetto storico di base nato a Venezia alla fine del 1400 con una serie di varianti. I tre set sono intrinsecamente differenti e pongono l’interrogativo del luogo di produzione dei legni e sul motivo della non condivisione delle attrezzature tra i tre tipografi.

PAOLO TENTORI *

VARIANTI DI TRATTO
NEL CASSETTO ‘BIANCHI GIRARI’
DI FRANCESCO MAZZALI, UGO RUGGERI
E DIONISIO BERTOCCHI

a prima notizia dell'attività di Francesco Mazzali come stampatore la troviamo nel *colophon* di una *Historia Latina* di Appiano del 1494.¹ Un'opera singolare che vede per la prima parte l'intervento di un altro tipografo, Pellegrino Pasquali, operativo nella vicina Scandiano.² Poi Francesco non certifica più alcuna opera fino al 1498 quando si occupa delle *Antiquitates Romanae* di Dionigi di Alicarnasso.³ Dal 1499 la sua attività è ormai rodata ed il GW registra ben quattro opere che escono dalla sua officina.⁴ Per l'acquisizione della nostra serie da parte di Francesco, possiamo seguire essenzialmente tre tracce: il rapporto coi bresciani Britannico⁵ di cui il nostro possedeva due caratteri di Angelo per le sue edizioni: l'R 80 e l'R 104; il rapporto con altri stampatori veneziani o addirittura con Lucantonio Giunti ipotizzabile per le vicende della duplice edizione delle *Metamorfosi* di Ovidio messe in torchio a Parma nel 1505;⁶ le relazioni all'interno del gruppo di tipografi che girano intorno all'area geografica che comprende Reggio Emilia, Scandiano, Bologna, città quest'ultima in cui

¹ APPIANO, *Historia Romana*, Reggio Emilia, Francesco Mazzali, 1494 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 2996 a; GW 02294; ISTC ia00932000). L'opera non presenta iniziali xilografiche.

² Per informazioni base si veda PASQUALINO AVIGLIANO, *Mazzali, Alberto e Francesco* in Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 72, 2008 (versione on line: [https://www.treccani.it/enciclopedia/alberto-e-francesco-mazzali_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/alberto-e-francesco-mazzali_(Dizionario-Biografico)/)).

³ DIONIGI D'ALICARNASSO, *Antiquitates Romanae*, Reggio Emilia, Francesco Mazzali, 1498 (Biblioteca de la Universidad, Navarra - FA130.056; GW 08424; ISTC id00251000). Non ci sono iniziali nell'opera.

⁴ Nell'ordine SAVONAROLA, *Expositio in psalmum "Miserere mei Deus"*, Reggio Emilia, Francesco Mazzali, 1499 (GW M40511; ISTC is00210000); SAVONAROLA, *Expositio in psalmum "In te Domine speravi"*, Reggio Emilia, Francesco Mazzali, 1499 (GW M40497); *Scriptores rei rusticae*, Reggio Emilia, Francesco Mazzali, 1499 (GW M41062; ISTC is00350000); MATTEO MARIA BOIARDO, *Sonetti e canzone*, Reggio Emilia, Francesco Mazzali, 1499 (GW 04611; ISTC ib00831000). Il Boiardo così come *Scriptores rei rusticae* sono significativi per l'individuazione della serie base 'bianchi girari' e del cassetto per le varianti di tratto. La pagina del *Typenrepertorium der Wiegendrucke* (TW) indicizza il cassetto per Mazzali come *Initiale a bei Franciscus de Mazalibus (Reggio d'Emilia, Offizin 4)* [<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma09621>].

⁵ L'attività di Giacomo Britannico, che si sposterà da Venezia a Brescia (attivo qui col fratello Angelo dal 1485 al 1511), è coinvolta in modo robusto nell'uso della serie 'bianchi girari' e nella produzione di varianti di segno con modifica di tratti (ad es. l'aggiunta del tratto basale nella F per generare la E). Difficile però contestualizzare il rapporto con Mazzali in riferimento alle iniziali anche perché l'attività veneziana dei Britannico è precedente alla comparsa della serie attestata al momento al 1492 in Giovanni Ragazzo: *Biblia vulgata historiata*, Venezia, Giovanni Ragazzo per Giunti, 1492 (Österreichische Nationalbibliothek, Wien - Ink 3.D.18 ALT INK; GW 04318; ISTC ib00645000). Compare in quest'opera solo la A della serie a c. b1r che in seguito si ripete in altri loci.

⁶ OVIDIO, *Metamorphoses*, Parma, Francesco Mazzali, 1505. L'opera esiste in due versioni chiama-

opera Bazaliero de' Bazalieri, la cui sorella va in moglie a Ugo Ruggeri, altro stampatore importante per l'arte tipografica di quest'area che collaborò con Dionisio Bertocchi di origine reggina ed editore in Bologna. Sarà con Ugo che Bazaliero formerà una società a Reggio a partire dal 1498 per stampare opere insieme anche se quell'anno coinciderà con la sua morte e non si conoscono titoli prodotti dal loro sodalizio.⁷ La nostra serie (Fig. 1) è segnalata nel TW in riferimento a Mazzali come *Iniziale a bei Franciscus de Mazalibus (Reggio d'Emilia, Offizin 4)* [<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma09621>] e come opera di riferimento viene riportata *Sonetti e canzone* di Boiardo del 1499, che contiene sia la serie base di tradizione veneziana che le varianti dal tratto originale.⁸ Da Reggio Emilia, dopo il 1503, Francesco si trasferisce a Parma dove pubblica un solo testo su Ovidio. Di lui poi si perdono le tracce e si affaccia alla ribalta un Ludovico Mazzali di cui però non

Fig. 1. Legni della serie base estratti da Matteo Maria Boiardo, *Sonetti e canzone*, Reggio Emilia, Francesco Mazzali, 1499 (Bodleian Libraries, Oxford - Bod-inc. B-412).

te Parma A (CNCE 75677) e Parma B (CNCE 29873) molto interessanti per lo scambio e l'uso di immagini tra stampatori di diverse epoche tra Venezia e, appunto, Mazzali a Parma. La questione viene affrontata più avanti.

⁷ ALFREDO CIONI, *Bazalieri, Bazaliero* in *Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 7*, 1970 (versione on line: [https://www.treccani.it/enciclopedia/bazaliero-bazalieri_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/bazaliero-bazalieri_(Dizionario-Biografico)/)). Per i rapporti tra Bazalieri e gli altri stampatori bolognesi illuminante la pagina del TW su Bologna: <https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/queries/officequery.xql?printer=Ruggerius>. 'Bianchi girari' non viene mai contemplata e bisogna spostarsi a Reggio Emilia e a San Cesario con Ugo Ruggeri per trovarne contezza: *Iniziale a bei Ugo Ruggerius (Reggio d'Emilia, Offizin 7)* [<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma09644>]; *Iniziale a bei Ugo Ruggerius (San Cesario)* [<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma09954>].

⁸ MATTEO MARIA BOIARDO, *Sonetti e canzone*, Reggio Emilia, Francesco Mazzali, 1499 (Bodleian Library, Oxford - Bod-inc. B-412; GW 04611; ISTC ib00831000).

sono definiti i rapporti con Francesco.⁹ In questo breve arco di tempo Mazzali riesce ad usare nei suoi testi il cassetto di varianti meglio organizzato nella storia ultrasecolare di ‘bianchi girari’ (Fig. 2). Una rarità è anche l’uso delle iniziali di questa serie rubricate alla prima pagina del *de Rustica* di Catone il Censore, primo testo dello *Scriptores rei rusticae* del 1499.

Le ragioni della nascita di questo cassetto sono difficili da definire. La serie base, nonostante sia lontana solo otto anni dalla sua comparsa a Venezia appare molto rovinata, probabilmente ceduta da qualche tipografo veneziano che voleva disfarsene o rinnovare i legni.¹⁰ La scelta di integrare la serie potrebbe avere avuto anche semplici ragioni esteti-

Fig. 2. Legni delle varianti estratti da Matteo Maria Boiardo, *Sonetti e canzone*, Reggio Emilia, Francesco Mazzali, 1499 (Bodleian Libraries, Oxford - Bod-inc. B-412). M e R sono tratte da *Scriptores rei rusticae*, Reggio Emilia, Francesco Mazzali, 1499 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3733).

⁹La scheda di edit16 riporta che sostituisce il cugino Francesco nel 1505 quando questi lascia Reggio Emilia per Parma. Per le tre edizioni riportate due hanno la presenza di ‘bianchi girari’ anche con le varianti: GUARINO VERONESE, *Clarissimi viri Guarini Veronensis Regulae grammaticales foeliciter incipiunt*, Reggio Emilia, Ludovico Mazzali, 1506 (Biblioteca Antonio Panizzi, Reggio Emilia; CNCE 60968) e GREGORIO DA RIMINI, *Tractatus subtilissimi doctoris Gregorii de Arimino de imprestantiis Venetorum, et de usura*, Reggio Emilia, Ludovico Mazzali, 1508 (Biblioteca civica Aprosiana, Ventimiglia; CNCE 21700). Un’opera di Pico della Mirandola del 1506 riporta invece una serie molto elegante di grandezza diversa con una gradevole *mise en page*: PICO DELLA MIRANDOLA, *Ioannis Pici Mirandulae Omnia opera...*, Reggio Emilia, Ludovico Mazzali, 1506 (Biblioteca Nazionale Centrale, Roma; CNCE 30247).

¹⁰ Sulla nascita della serie si veda PAOLO TENTORI, *Bianchi girari (secc. XV-XVII). Revisione dello schema di Holger Nickel*, Bibliotheca elettronica, 2026. DOI 10.5281/zenodo.19877043. Sulle problematiche inerenti scambi, prestiti e vendite con il ruolo centrale della famiglia Giunti come protagonista nella diffusione del cassetto, Id., *Bianchi girari a Firenze nelle edizioni dei tipografi di Piero*

GLI OVIDIO DI PARMA DEL 1505

Lucantonio Giunti nel 1497 portò alle stampe a Venezia un Ovidio illustrato: *Metamorphoseos vulgare*¹² che farà da modello illustrativo legando in un intricato rapporto di collegamento le edizioni successive.¹³ In riferimento al nostro argomento notiamo che i capitoli stampati da Giovanni Rosso per Giunti sono introdotti tramite una lettera di ‘bianchi girari’ mentre l’*incipit* dei libri ha un’iniziale più grande. La serie è già in possesso dello stampatore fin dal 1494 e questi la porterà fin dentro il Cinquecento.¹⁴ La presenza della serie nelle *Metamorfosi* di Mazzali del 1505 può essere correlata allo stesso schema interpretativo. Le due versioni comunque non sono simili. Nell’Ovidio del 1497 tutti i capitoli sono accompagnati da una lettera incipitaria di ‘bianchi girari’, anche in modo esuberante come le quindici occorrenze a c. f6v. In quello di Parma A del 1505 le iniziali sono più diradate e sono per lo più nell’*incipit* della glossa di quasi ogni capitolo, con anche la presenza delle varianti come la I di c. d7r al capitolo secondo, la D di c. g5v al capitolo quinto, una delle N a c. q8v al capitolo dodicesimo. La gestione della pagina risulta molto ordinata e va rimarcato che le varianti vengono considerate parte della serie da Mazzali. La distinzione tra Parma A e Parma B è valutata dagli studi soprattutto in riferimento agli scambi e ai passaggi tra editori e tipografi delle matrici lignee delle illustrazioni. Parma A è la più originale, con sette xilografie inedite di stile ed attribuzione ancora discussi; Parma B, più fedele al modello giuntino, risulta il tramite privilegiato attraverso cui le immagini ovidiane circolano in Francia. In riferimento alle iniziali Parma B è molto più povero. Mazzali usa nella sua produzione la serie classica di ‘bianchi girari’ e un insieme di variabili di disegno molto gradevole. Questa è la sua caratteristica peculiare. Giulio Pesavento nella sua tesi dichiara che le iniziali potrebbero essere discriminanti per determinare la presenza di un falso per Parma B proprio per la mancanza delle lettere in glossa, un’ipotesi affascinante.¹⁵

¹² Ovidio, *Metamorphoseos vulgare*, Venezia, Giovanni Rosso per Lucantonio Giunti, 1497 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3517 a; GW M28952; ISTC io00185000).

¹³ Gli studi si sono focalizzati, giustamente, sulla ricca iconografia a spiegazione del testo trovando consonanze e divergenze in uno degli aspetti più rilevanti della tradizione illustrativa ovidiana partita dal Giunti ed addentratasi nei secoli successivi. Opera fondamentale di riferimento è GIULIO PESAVENTO, *Ovidio in bianco e nero: l’illustrazione delle Metamorfosi nelle prime edizioni a stampa*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Padova, XXX ciclo, 2018. Il capitolo 6.1 è completamente dedicato alla duplice edizione di Parma del 1505.

¹⁴ Il TW cataloga la serie per Rosso come *Initiale f bei Johannes und Albertinus Rubeus (Venedig, Offizin 90)* [<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma04995>] con un arco temporale d’uso a partire dal 1493 ma la prima opera riportata è la Bibbia di Malermi del 1494 sempre stampata per Lucantonio. All’altezza del 1497 Rosso era in possesso della serie e riuscirà ad imporla anche ad editori per cui questi legni non erano base per l’estetica grafica. Un esempio sono le *Antichità giudaiche* di Flavio Giuseppe (GW M15168; ISTC ij00487000) che Rosso stamperà per gli eredi di Ottaviano Scoto nel 1499 in cui la serie la fa da padrone in mezzo ad altri cassetti. Ottaviano probabilmente non lo avrebbe permesso. Rosso porterà la serie fin dentro al Cinquecento. Un esempio d’uso esteticamente ricco di iniziali doppie, triple, quadruple inserite tra glossa e testo dove Rosso dimostra che ancora nel 1510 possedeva un cassetto con almeno un’occorrenza di tutto l’alfabeto doppio è nel PLINIO, *In hoc volumine continentur C. Plinii Caecilii Secundi Epistolarum libri nouem...*, Venezia, Giovanni e Bernardino Rosso, 1510 (Biblioteca Nazionale Centrale, Roma; CNCE 29654).

¹⁵ « Anche la mancanza dei capilettera xilografici in corrispondenza dell’inizio di ciascun libro del poema e del commento del Regio tradisce un carattere più povero e meno curato. A questo proposito sarà interessante notare che quasi tutte le iniziali tipografiche di minore dimensione utilizzate per aprire il testo del commento nei vari libri del poema (ma anche nella prefazione contenuta nel primo fascicolo dell’edizione A) corrispondono a quelle impiegate da Giunta nelle sue precedenti edizioni dell’ *Ovidio Metamorphoseos vulgare*.», G. PESAVENTO, *Ovidio in bianco e nero*, pp. 118-119. Dovrebbe essere invece

I TRE SET DI VARIANTI

Nel 1496 Dionisio Bertocchi pubblica un'edizione di *Scriptores rei rusticae*¹⁶ la cui particolarità è l'assenza completa dell'iniziale A sostituita dalla V variante di posizione. Quest'opera è però molto originale ed importante per il nostro cassetto perchè contempla ben quattro varianti di tratto. Ci troviamo per cui in presenza di tre set di varianti: quelle di Mazzali (Fig. 1), quelle di Bertocchi (Fig. 3) e, come riportate in seguito, quelle di Ruggeri (Fig. 4). I tre, a quanto risulta, non se le scambiano. Ruggeri, nato a Reggio Emilia, è ben inserito nella vita sociale bolognese fin dalla sua giovinezza di studente. In questa città comincerà il mestiere di tipografo verso il 1470, attività che sposterà, per un solo anno a Pisa nel 1494 per rientrare nell'autunno dello stesso anno a Bologna. La dipartita verso Reggio nel 1500 vede in questa città la stampa delle *Epistolae* del Rufo¹⁷ e degli *Epigrammata* di Bartolomeo Crotti. Nel 1501 sottoscrive il *De civitate Christi* di Giovanni Genesio. Dal 1502 le notizie su di lui cominciano ad essere incerte.¹⁸ Da rimarcare che la maggior parte della sua vita professionale si è svolta a Bologna. Che arrivi alla fine della sua carriera a Reggio, portando un set di varianti è una storia che merita attenzione. Al figlio Girolamo viene attribuita un'opera del 1518

Fig. 3. Legni delle varianti estratti da *Scriptores rei rusticae*, Reggio Emilia, Dionisio Bertocchi, 1496 (Universitätsbibliothek, Freiburg - Ink. 4. D 5297, d).

improbabile quanto supposto a pp. 17-18 e cioè che 'bianchi girari' siano stati lasciati in eredità al Giunti da Guglielmo Anima Mia: «Giunta quindi, seguendo in questo caso una prassi piuttosto diffusa tra i tipografi del suo tempo che, qualora possibile, preferivano risparmiare e riutilizzare le xilografie esistenti al posto di commissionarne di nuove, ottenne tali legni dal trinese Anima Mia il quale, stando alle date offerte dalle ultime edizioni a stampa che gli vengono attribuite dagli studiosi, avrebbe cessato la sua attività di tipografo attorno al 1495, giustificando in questo modo la cessione delle matrici lignee in suo possesso.»

In realtà già nel 1494 'bianchi girari' è diffusa come serie con legni duplicati presso molti stampatori a Venezia. Più probabile che Giunti sia alla base della nascita della serie come indagato in P. TENTORI, 'BIANCHI GIRARI', pp. 7-9.

¹⁶ *Scriptores rei rusticae*, Reggio Emilia, Dionisio Bertocchi, 1496 (Universitätsbibliothek, Freiburg - Ink. 4. D 5297, d; GW M41055; ISTC is00349000).

¹⁷ QUINTO CURZIO RUFO, *Epistolae*, Reggio Emilia, Ugo Ruggeri, 1500 (Bayerische Staatsbibliothek, München - Res/4 A.lat.b. 272; GW 07881; ISTC ic00997000) a c. c5v ci sono ben tre V della serie base. A variante di posizione e di segno tratta da V a c. a4v. A c. b5v l'unico caso finora riscontrato di un legno variante duplicato. A c. b4v una E con accentuazione del tratto di base. Una particolarità simile per

di Curio Lancellotto Pasi che riporta ancora ‘bianchi girari’¹⁹ ed effettivamente ha delle tracce che possono ricondurre al set in possesso del padre. A c. a[1]r è presenta la V variante di posizione e di segno per generare una A. Questo legno non era in uso presso Mazzali. Così la S di c. a2r, la C di c. a3r.²⁰ Nell’incertezza d’attribuzione dell’opera le varianti passate da padre in figlio possono essere utili per propendere verso Girolamo come stampatore delle *Epistolae*. È importante però tornare a Bologna perchè Ugo, che ha mosso i primi passi nella città delle due torri, ha avuto rapporti forti con i pionieri della stampa locale. La storia tipografica degli inizi fa riferimento a Benedetto Faelli che stampa in Bologna dal 1480 al 1523.²¹ Alfredo Cioni nel Dizionario Biografico degli italiani riporta la notizia che dal 1482 al 1485 è in società con Guglielmo Premiti e i due, a turno ogni due mesi, si recano a Venezia per la compravendita di libri. Già dal 1487 produce opere in solido con Francesco (detto Platone) Benedetti²² e sarà editore anche di Ugo Ruggeri e di Bazaliero Bazalieri. Dal 1493 ha una tipografia in proprio. Che tutto questa viaggiare su e giù tra Bologna e Venezia abbia a che fare con ‘bianchi girari’? Dopo lunga ricerca non ne siamo giunti a capo però abbiamo scoperto indizi interessanti sugli scambi tra le due città. Faelli nel 1496 stampa a Bologna un Pico della Mirandola con evidenti influssi veneziani.²³ La P ufficiale di *Initiale b* di Ratdolt fa bella mostra di sè a c. D2v.²⁴ Altro influsso veneziano evidente è nel passaggio di alcuni

Fig. 4. Legni delle varianti estratti da Quinto Curzio Rufo, *Epistolae*, Reggio Emilia, Ugo Ruggeri, 1500 (Bayerische Staatsbibliothek, München - Res/4 A.lat.b. 272).

la E è registrabile nello stesso periodo a Brescia presso la tipografia dei fratelli Britannico.

¹⁸ Voce Ruggeri, Ugo in Dizionario Biografico degli Italiani a cura di GIORGIO MONTECCHI, DXXXIX, 2027 (versione on line: [https://www.treccani.it/enciclopedia/ugo-ruggeri_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/ugo-ruggeri_(Dizionario-Biografico)/)).

¹⁹ CURIO LANCELLOTTA PASI, *Habes candidissime lector in hoc opere quae posteriores grammatici a Varrone in hodiernum vsque diem vel ignorarunt vel per incuriam omiserunt in rebus grammaticae non vulgaribus contemplationem methodices referentia...*, Reggio Emilia, Girolamo Ruggeri, 1512] (Österreichische Nationalbibliothek, Wien - 74.Q.1 ALT PRUNK; CNCE 47264).

²⁰ La H di c. a6v, la prima P e S di c. e3r, F di c. e8v, R di c. i5r, la prima P a c. s3v sono invece varianti in comune con Mazzali.

²¹ Non avrà eredi ma continuatori dell’azienda saranno i tre nipoti figli del fratello Rinaldo: Giovanni Battista, Benedetto, Riccardo. Per le notizie riportate sopra consultata la voce Faelli, Benedetto a cura di Alfredo Cioni in Dizionario Biografico degli Italiani, XXXIV, 1994 (versione on line: [https://www.treccani.it/enciclopedia/benedetto-faelli_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/benedetto-faelli_(Dizionario-Biografico)/)).

²² Francesco Benedetti è attivo dal 1482 al 1496. Gli succedono fratello e figli ed il nipote Giovanni Antonio (*Platodines*) dal 1499 al 1511. Per una comprensione del suo operato imprescindibile ELENA GATTI, *Francesco Platone de’ Benedetti, il principe dei tipografi bolognesi. Annali tipografici (1482-1496)*, Tesi di dottorato, Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Storia ed informatica, XXIII Ciclo, 2011.

²³ PICO DELLA MIRANDOLA, *Opera*, Bologna, Benedetto Ettore Faelli [Lione, Bibliothèque Municipale, Tours - Fonds Raymond Marcel - Rés. 3590; GW M33284; ISTC ip00633000). ISTC dà anche una probabile attribuzione dell’esemplare a [Lione, Nicolaus de Benedictis and Jacobinus Suigus, non dopo il 1498].

²⁴ Questa serie, appartenuta anche a Ratdolt, *Initiale b bei Erhard Ratdolt (Venedig, Offizin 23)* [ht-

legni di proprietà del sodalizio Locatelli - Scoto²⁵ ma anche di Bartolomeo Zani, individuati negli *Statuta criminalia* portati alle stampe dagli eredi di Faelli, a due anni dalla sua morte, nel 1525.²⁶ Si tratta di una S²⁷, una Q²⁸ e una M²⁹. La singolarità di queste lettere veneziane a Bologna è prova certa di scambi intensi tra le due città iniziati da Faelli e dal suo socio negli anni ottanta del Quattrocento. ‘Bianchi girari’ potrebbe avere avuto la stessa sorte per la serie di base. Le varianti rimangono per ora un mistero. Ma continuiamo ad indagare tra gli stampatori della zona perché esiste un altro tipografo che fa uso del nostro cassetto ed è Girolamo Medesano a Forlì. Ha un’opera del 1495 con *colophon* parlante ad attestare città, stampatore e data.³⁰ Nel *Lexicon typographicum Italiae* Giuseppe Fumagalli lo cita nella sezione dedicata a Forlì mettendolo in concorrenza con Paolo Guarino de Guarini in società con Giovanni Giacomo de Benedetti che non si sa se sia parente del più famoso Platone.³¹ Curioso che entrambi a pochi giorni l’uno dall’altro stampino un’opera del Ferretti. Purtroppo quella di Guarino e de Benedetti è senza iniziali.³² Nel *De Elegantia linguae latinae* il forlivese sembra lontano dai contrasti iconografici dei due di Reggio. Le sue iniziali, poche, lasciano un’impronta bella nitida, quasi che il cassetto fosse stato comprato da poco. Alla fine di questa piccola avventura rimane la curiosità di sapere chi avesse prodotto le varianti. Sempre il fornitore veneziano della serie base? Un intagliatore locale attento a non rovinare il rapporto coi clienti fornendo quindi legni diversi ai due stampatori prevalenti? Il dubbio rimane in sospeso e la ricerca può continuare magari seguendo i vagabondaggi di Bertocchi.

[tps://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma00370](https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma00370)], avrà molta fortuna a Venezia fin dentro il 1500. Sulla nascita e la diffusione del set si veda PAOLO TENTORI, *La T di Ratdolt speculari: scelte estetiche tra prestiti e contraffazioni nella protostampa veneziana*, Bibliotheca electronica, 2026. DOI 10.5281/zenodo.19472345.

²⁵ Delle tre lettere scoperte la S è segnalata per Locatelli dal TW come *Iniziale n bei Bonetus Locatellus* (*Venedig, Offizin 85*) [<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma04967>]. La Q non riportata dal TW va qui di diritto perché riportata in opere come in nota successiva. La M è in *Iniziale m bei Bonetus Locatellus* (*Venedig, Offizin 85*) [<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma01058>].

²⁶ *Statuta criminalia communis Bononiae ab originali in Bononienisi [!] archiuo publico existente sumta. Infinitis erroribus diligentius repurgata multisque prouisionibus numquam impressis ornata: et cum nouae tabulae additione denuo impressa*, Bologna, Eredi di Benedetto Ettore Faelli, 1525 (Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, Napoli - CNCE 6637). Vengono riportate una S e una Q a p. 18v, e M a p. 23v.

²⁷ La S è ad esempio a c. bb5v di GUIDO DA CHULIAC, *Chirurgia parua*, Venezia, Boneto Locatello per Ottaviano Scoto, 1550-1501 (Bayerische Staatsbibliothek, München - Res/2 Chir. 5#Beibd.1; GW 11707; ISTC ig00564000) e precedentemente in BOEZIO, *De consolatione philosophiae*, Venezia, Boneto Locatello per Ottaviano Scoto, 1498 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3620; GW 04565; ISTC ib00804000), a c. i7v.

²⁸ La Q è in TOMMASO, *In omnes epistolae Pauli*, Venezia, Boneto Locatello per Ottaviano Scoto, 1498 (Stadtbibliothek, Mönchengladbach - GW M46154; ISTC it00235000), c. b3v. Anche se non riportata dal TW questa lettera fa parte di *Iniziale n bei Bonetus Locatellus*.

²⁹ La M è, ad esempio, in PIETRO ISPANÒ, *Summulae logicales*, Venezia, Boneto Locatello, 1496 (Biblioteca de la Universidad, Sevilla - A 336/124; GW M32412; ISTC iv00242050), a c. r4r.

³⁰ NICCOLÒ FERRETTI, *De Elegantia linguae latinae*, Girolamo Medesano, Forlì, 1495 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a. 1201 b; GW 09783; ISTC if00099000).

³¹ GIUSEPPE FUMAGALLI, *Lexicon typographicum Italiae. Dictionnaire géographique d’Italie pour servir à l’histoire de l’imprimerie dans ce pays*, Firenze, Olschki, 1905, p. 161.

³² NICCOLÒ FERRETTI, *De ordine et iunctura compositionis ornatae*, Paolo Guarino de Guarini e Giovanni Giacomo de Benedetti, Forlì, 1495 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a. 1201; GW 09782; ISTC if00098000). La scheda del TW riporta sei titoli per Forlì. L’unico che non sono riuscito a visionare è ANTONIO MANILIO, *Pronostinon dialogale*, Paolo Guarino de Guarini e Giovanni Giacomo de Benedetti, Forlì, 1495 (GW M20617; ISTC im00199000). La scheda manoscritta del TW segnala la presenza di iniziali (<https://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/pics/20617.jpg>) ma non ho potuto verificare se si tratta di ‘bianchi girari’.